

КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА

Шерефетдинова Зарема Рустемовна

Магистрант по специальности Русский язык и литература
Кокандского государственного педагогического института,

Преподаватель кафедры мировых языков

Кокандского Университета

Рашидов А.К.

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416776>

АННОТАЦИЯ

Статья рассматривает культурно-исторические аспекты формирования фразеологических единиц в русском языке. Анализируется влияние исторических, культурных и социальных факторов на эволюцию фразеологии, выделяются уникальные черты, которые придают фразеологизмам русского языка особую национальную идентичность. В статье подчеркивается, что формирование фразеологических единиц тесно связано с культурными традициями, историческим контекстом и коллективным опытом народа.

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, фразеологическая единица, картина мира, культура, язык, аспект, народ, фразеология, аспект.

Проблема взаимосвязи между языком и культурой обсуждается на протяжении длительного времени и изучается в различных контекстах. В начальных попытках решения этой проблемы мы обнаруживаем работы В. Гумбольдта, который предложил следующие основные положения:

1. Материальная и духовная культура находят свое воплощение в языке.
2. Вся культура имеет национальный характер, который выражается в языке через уникальное восприятие мира; каждый язык обладает специфической внутренней формой.
3. Внутренняя форма языка отражает "национальный дух" и культуру каждого народа.
4. Язык служит связующим звеном между человеком и окружающим его миром.

Несмотря на общий владение языком, люди не всегда способны правильно понимать друг друга, и часто это обусловлено различиями в культурных контекстах.

Язык — совокупность всех слов народа и верное их сочетание, для передачи мыслей своих.

Язык — стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая для целей коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире.

Язык — всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить средством общения между индивидами.

Язык представляет собой ключевой компонент человеческого взаимодействия, коммуникации и прогресса. Это именно через язык человечество обеспечивает свое развитие и эволюцию. «Язык – необходимое условие существования и развития человеческого общества и, являясь элементом духовной культуры, язык, как и все другие общественные явления, немислим в отрыве от материальности», таким образом, можно утверждать, что язык представляет собой неотъемлемую составляющую культуры общества. Понятие культуры обладает множеством интерпретаций, исходя из мнения немецкого философа И.Г. Гердера, оно становится неотъемлемым атрибутом для всех народов, независимо от их роли в мировой истории. Важно отметить, что термин "культура" обладает многозначностью в различных европейских языках.

Существует более сотни определений понятия "культура", так как это понятие разнообразно и имеет множество интерпретаций. Рассмотрим основные из них. Культура представляет собой духовный аспект человеческой деятельности, являющийся неотъемлемой частью и условием для всей системы деятельности, обеспечивающей различные аспекты жизни человека и общества. Это означает, что культура широко распространена в различных областях, но при этом в каждой конкретной сфере деятельности она представляет лишь ее духовную сторону, выраженную в разнообразных социально значимых проявлениях.

С одной стороны, культура представляет собой процесс и результат духовного производства, что делает ее важной составляющей общественного производства и социальной регуляции наряду с экономикой, политикой и социальной структурой. С другой стороны, духовное производство обеспечивает формирование, поддержание, распространение и внедрение культурных норм, ценностей, значений и знаний, воплощенных в различных аспектах культуры (мифы, религия, художественная культура, идеология, наука и т.д.). Важно отметить, что

культура, как важный элемент общественного производства, не ограничивается внепроизводственным потреблением или обслуживанием, а является неотъемлемым условием для эффективного производства.

В соответствии с теорией Сепира–Уорфа, существующая у человека картина мира в значительной мере определяется системой языка, на котором он общается. По мнению Уорфа, грамматические категории языка не только служат средством передачи мыслей говорящего, но также формируют его идеи и влияют на его мыслительную деятельность. Следовательно, люди, использующие разные языки, будут иметь различные представления о мире, и если языки сильно отличаются по своей структуре, возникают проблемы в восприятии мира между нациями. Эта гипотеза подразумевает, что те, кто владеют несколькими языками, могут реально придерживаться разных структур мышления при использовании разных языков, что подчеркивает невозможность освоения языка без понимания культуры страны, где используется этот язык.

Существует точка зрения, согласно которой общий характер фонетической системы языка в некоторой степени зависит от физической среды, в которой проживают носители этого языка. По этой теории языки народов, обитающих в условиях, усложняющих борьбу за выживание, могут развивать более резкие фонетические формы речи, в то время как у тех, кому природа благоприятствует, фонетические системы могут быть более приятными на слух. Однако эти теории подвергаются сомнению, поскольку аборигены северо-западного побережья Америки, несмотря на относительную легкость поиска пищи и отсутствие суровых климатических условий, обладают фонетической речью, которая может соперничать с более резкими кавказскими языками. С другой стороны, эскимосы, народ, проживающий в одних из самых трудных физических условиях, имеют фонетическую систему, которая не только приятна на слух, но, возможно, даже превосходит языки американских индейцев в этом отношении.

Безусловно, существует ряд ситуаций, при которых языки с схожими фонетическими системами распространены на непрерывных территориях с почти идентичными физическими условиями. Тем не менее во всех этих случаях можно легко утверждать, что причина заключается не в прямом воздействии окружающей среды, а в менее очевидных психологических факторах, сопоставимых, возможно, с теми, что оказывают влияние на диффузию элементов культуры.

«Язык — зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира». Невозможно отделить язык от культуры; рассматривание языка народа без учета его культуры и национальных особенностей является невозможным. Ведь язык и культура формируются одновременно. С течением времени язык подвергается изменениям, также как и культура общества. В культуре возникают новые ценности, а в языке появляются новые выражения; с появлением новых технологий в обществе появляются новые слова в языке.

Объектом исследования культурной антропологии выступает комплекс результатов человеческой деятельности в различных сферах жизни, включая идеи, верования, обычаи и традиции, формирующие образ жизни нации, класса или группы в определенный исторический период. Культурная антропология стремится изучить развитие культуры во всех ее аспектах, таких как стиль жизни, взгляды на мир, менталитет, а также результаты духовной, социальной и производственной деятельности человека. Основной фокус исследования культурной антропологии лежит на уникальной способности человека формировать культуру через взаимодействие и общение, включая речевую коммуникацию. Дисциплина также рассматривает многообразие человеческих культур, их взаимодействие и возможные конфликты.

Язык является коллективным творчеством народа, который в нем общается, и каждое последующее поколение наследует от своего рода "полную культурную программу", содержащую черты национального характера, мировоззрение, мораль и прочее.

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что язык представляет собой систему знаков, естественным образом возникшую в обществе и служащую средством общения между людьми. Культура, в свою очередь, представляет собой исторически сложившуюся модель ценностей, передаваемых из поколения в поколение, а также образ жизни общества. Индивидуальным субъектом и языка, и культуры является человек. Язык служит инструментом для общения и передачи информации, сохраняя и передавая культуру из поколения в поколение. Таким образом, язык играет важную роль в создании, развитии и сохранении культуры, и взаимосвязь между ними является неотъемлемой.

Использованная литература:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1993.
2. Марузо, Жюль. Словарь лингвистических терминов [Текст] / пер. с фр. Н. Д. Андреева ; под ред. А. А. Реформатского ; предисл. В. А. Звегинцева. - Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. - 436 с.; 21 см.
3. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие. [Текст] / В.А. Маслова. — М.: Флинта: Наука, 2004.— 296 с.
4. Реформаторский А. А. Введения в языковедение, М.: Аспект пресс – 2006 – 352с.
5. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантические, прагматические и лингвокультурологические аспекты. [Текст] / В.Н. Телия — М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. — 288 с.
6. Терминасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация, Слово, М., 2000г.
7. Толковый словарь живого великорусского языка :избр. ст. / В.И. Даль; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. - Москва : Олма-Пресс : Крас. пролетарий, 2004. - 700 с. :портр.; 26 см.; ISBN 5-224-04281-X (в пер.)
8. Шерефетдинова З. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ //Interpretationandresearches. – 2023. – Т. 1. – №.1
9. ШерефетдиноваЭ. ANALYSIS OF THE USE OF SLANG AND JARGON IN ENGLISH //Scientific journal “Research and Education” Volume 2 № 9 (2023) | ISSN: 2181-3191.
10. Рашидов, А. К. (2016). Некоторые особенности орфоэпии русского языка. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 277-278).
11. Sheraliyeva, M. S. (2022). Internal Synonymy of Adjectival Phraseological Units of the Russian Language. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 8, 201-204.
12. Расулов, И., & Хамдамова, М. (2020). Лексико-грамматическая характеристика адъективных фразеологизмов. Иностранная филология: язык, литература, образование, (1 (74)), 128-132.
13. Шералиева, М. Ш. (2021). ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КОМПАРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА РУССКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С УЗБЕКСКИМ. In Система непрерывного филологического образования: школа–колледж–вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования (pp. 444-447).

14. Sheraliyeva, M. (2021). LEXICO-GRAMMATIC CHARACTERISTICS OF ADJECTIVE PHRASEOLOGISTS.
15. Sheraliyeva, M. (2022). SYNONYMIC PARADIGM OF ADJECTIVE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE.
16. Sheraliyeva, M. (2019). Izuchenie komparativnix frazeologicheskix konstruksiy russkogo yazika v sravnenii s uzbekskimi. ий словарь русского языка / Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. М. Шанский. — Просвещение. Санкт-Петербургское отделение, 1992.
17. Рашидов, А. К. (2016). Некоторые особенности орфоэпии русского языка. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 277-278).